

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 7 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ
ТОМ 5, НОМЕР 7

INNOVATIONS IN ECONOMY
VOLUME 5, ISSUE 7

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№7 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2022-7>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Бекмуродова Гўзал Адхамовна БАНКЛАР ФАОЛИЯТИДА РАҚАМЛИ МАРКЕТИНГ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ АМАЛИЁТГА ЖОРИЙ ЭТИШ МЕХАНИЗМИ ВА УНИ АМАЛГА ОШИРИШ АСОСЛАРИ.....	4
2. Алимов Бахтиёр Муродович ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ РАҚАМЛИ ФИЛИАЛЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	11
3. Юлдашева Гулноза Равшановна ЯШИЛ ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ИННОВАЦИОН ВА ИНВЕСТИЦИОН ОМИЛЛАРИ.....	17
4. Баҳромов Нодирбек Муҳаммадамин ўғли ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	27
5. Зикруллаева Нилуфар Дилмурод қизи ИЖТИМОЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАРИ.....	33
6. Атаджанова Динара ДАВЛАТ-ХУСУСИЙ ШЕРИКЧИЛИГИНИ ИНВЕСТИЦИЯВИЙ МАБЛАҒЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА РИСКЛАРНИ ПАСАЙТИРИШ ОМИЛЛАРИ.....	39

Юлдашева Гулноза Равшановна
Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби
flower_1515@inbox.ru

ЯШИЛ ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ИННОВАЦИОН ВА ИНВЕСТИЦИОН ОМИЛЛАРИ

For citation: Yuldasheva Gulnoza Ravshanovna. INNOVATIVE AND INVESTMENT FACTORS FOR GREEN ECONOMIC GROWTH. Journal of innovations in economy. 2022. Vol. 5, Issue 7. pp.17-26

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7238464>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада иқтисодий самарадорликни ошириш, “Яшил иқтисодиёт” тамойилларини кенг қўллаш асосида барқарор ривожланиш муаммоасини ҳал қилиш ҳамда “яшил лойиҳалар”га жалб этилаётган давлат ва хусусий инвестициялар бўйича таҳлиллар қилинган. Яшил иқтисодиётга ўтишнинг муҳим вазифалари сифатида иқтисодиётнинг энергия самарадорлигини ошириш ва табиий ресурсларни оқилона истеъмол қилиш билан боғлиқ масалалар келтирилган. Белгиланган мақсадли индикаторларга технологияларни модернизация қилиш ва молиявий механизмларни ривожлантириш орқали эришиш мумкинлиги билан изоҳланади.

Калит сўзлар: яшил иқтисодиёт, инвестиция, яшил лойиҳалар, яшил энергетика, яшил облигациялар, молиялаштириш, суверен жамғармалар, энергия самарадорлиги, энергия тежамкорлиги, муқобил энергия манбалари.

Юлдашева Гулноза Равшановна
Высшая школа бизнеса и предпринимательства
flower_1515@inbox.ru

ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗЕЛЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

АННОТАЦИЯ

В данной статье проведен анализ повышения экономической эффективности, решения проблемы устойчивого развития на основе широкого применения принципов «зеленой экономики», привлечения государственных и частных инвестиций в «зеленые проекты». В качестве важных задач перехода к «зеленой» экономике перечислены вопросы, связанные с повышением энергоэффективности экономики и рациональным потреблением природных ресурсов. Объясняется, что поставленные целевые показатели могут быть достигнуты за счет модернизации технологий и развития финансовых механизмов

Ключевые слова: зеленая экономика, инвестиции, зеленые проекты, зеленая энергетика, зеленые облигации, финансирование, суверенные фонды благосостояния, энергоэффективность, энергосбережение, альтернативные источники энергии

Yuldasheva Gulnoza Ravshanovna
High School of Business and Entrepreneurship
flower_1515@inbox.ru

INNOVATIVE AND INVESTMENT FACTORS FOR GREEN ECONOMIC GROWTH

ABSTRACT

This article analyzes the increase in economic efficiency, solving the problem of sustainable development based on the widespread application of the principles of the "green economy", attracting public and private investment in "green projects". Issues related to improving the energy efficiency of the economy and the rational use of natural resources are listed as important tasks for the transition to a "green" economy. It is explained that the set targets can be achieved through the modernization of technologies and the development of financial mechanisms.

Keywords: green economy, investments, green projects, green energy, green bonds, financing, sovereign wealth funds, energy efficiency, energy saving, alternative energy sources

Кириш

Жаҳоннинг ривожланган мамлакатларининг иқтисодий тараққиёт тажрибасида иқтисодий самарадорликни ошириш масаласи “Яшил иқтисодиёт” тамойилларини кенг қўллаш асосида барқарор ривожланиш муаммоасини ҳал қилиш билан узвий боғлиқ. Иқтисодий ривожланишнинг экологизацияси иқтисодий ва экологик муммолар ўртасидаги чамбарчас боғлиқликка асосланган яшил иқтисодиётни яратди. Иқтисодиёт ва экология ўртасида ўзаро боғлиқликни, бу соҳадаги муаммоларни аниқлаш ва иқтисодий ўсиш шароитида экологик иқтисодиётнинг моҳиятини ва унинг барқарор ривожланиш билан боғлиқлигини шакллантиришга уринишлар ҳозирча ҳеч қандай келишувга олиб келмади. Яшил иқтисодиётнинг барқарор ривожланиш каби келишилган таърифи ҳам мавжуд эмас. Шунинг учун ҳам яшил иқтисодиётнинг аниқ таърифи йўқлиги, унинг ривожланиш салоҳиятини чекловчи иқтисодий ҳодиса сифати фойдаланишга имкон бермайди.

Ўзбекистоннинг 2030 йилгача мўлжалланган ижтимоий-иқтисодий ривожланиш стратегиясини таъминлашда барқарор ривожланишга эришиш воситалари ҳисобланган иқтисодий, ижтимоий ва экологик компонентларни ўзаро мувофиқлаштириш мураккаб вазифа ҳисобланади. Иқтисодий ва ижтимоий компонентлар жамият олдига бир авлод мобайнида адолатга эришиш ва аҳолининг камбағал гуруҳларига мақсадли ёрдам кўрсатиш каби янги вазифаларни қўймоқда. Иқтисодий ва экологик компонентларнинг атроф муҳитга ташқи таъсири қийматини баҳолашнинг зарурлиги билан боғлиқ янги ғоялар ва ёндошувларнинг шаклланишига олиб келди. Барқарор иқтисодий ривожланишнинг ижтимоий ва экологик компонентлари эса авлодлар ичида ва авлодлар ўртасида тенгликни таъминлаш каби масалаларнинг долзарблигини янада оширмоқда.

Мамлакатимизда “Яшил иқтисодиёт” асосида барқарор ривожланишни таъминлашда Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2019 йил 4 октябрда тасдиқланган “2019-2030 йилларда Ўзбекистон Республикасини “яшил иқтисодиёт”га ўтиш стратегияси” муҳим дастурий амал ҳисобланади. “Яшил иқтисодиётга ўтишнинг муҳим вазифалари қаторига иқтисодиётнинг энергия самарадорлигини ошириш ва табиий ресурсларни оқилона истеъмол қилиш киради. Ушбу белгиланган мақсадли индикаторларга технологияларни модернизация қилиш ва молиявий механизмларни ривожлантириш орқали эришилади. 2030 йилгача бўлган даврда стратегияни амалга ошириш жараёнида ялпи ички маҳсулот бирлигига иссиқхона газларининг солиштирама чиқиндилари 2010 йил даражасидан ўн фоизга камаяди, аҳоли ва иқтисодиёт тармоқларининг юз фоизга қадар

замонавий, арзон ва ишончли электр таъминотидан фойдаланиш таъминланади. Экологик жиҳатдан яхшиланган моторли ёқилғи ва автомобил ишлаб чиқариш ҳамда улардан фойдаланиш кенгайтирилади, электр транспорти ривожланади [1]. Миллий иқтисодиётни барқарор ривожлантиришнинг амалий йўналиши сифатида “яшил иқтисодиёт”ни ривожлантиришнинг назарий асосларини очиб бериш, жаҳонда “яшил иқтисодиёт”ни шакллантириш ва “яшил ўсиш”ни таъминлаш борасида тўпланган бой, илғор тажрибларни қиёсий таҳлил этиш, “яшил иқтисодиёт”ни ривожлантиришнинг устувор йўналишларини чуқур таҳлил қилиш вазифалари белгиланган.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси

Инновацион лойиҳалар асосида яшил иқтисодиётини ривожлантириш масалалари бўйича хорижлик олим ва мутахассислардан Annon, J.Asafu-Adaye, K.Biely, K.Boulding, L.Brown [7], R.Costanza, Costanza R [8], Farley J, Coy P, Bloomberg L.P [9], Daly HE, Farley J, Aquino A, Daniels A, Moulaert A, Lee D, Jackson T, Victor P, Wilson EO, Worm B, Barbier EB, Beaumont N, Duffy JE ва бошқалар илмий тадқиқот ишлари олиб борган [10]

Ўзбекистонда инновацион лойиҳалар асосида яшил иқтисодиётни ривожлантириш масалалари бўйича ўзбек олимларидан А.В.Вахабов, Ж.Н.Файзуллаев, З.Ю.Рахимов [11], Т.К.Иминов, Т.З.Тешабоев, М.Т.Бутабоев [12], С.Н.Хамраева, Қ.А.Чориев, Д.Ш.Одинаев [13] ва бошқаларнинг ишларида баён этилган.

Тадқиқот методологияси

Тадқиқот методологиясини танлашда унинг тўғри танланганлиги жуда муҳимдир, чунки тадқиқот методологияси ҳар қандай тадқиқотда доимо асосий ўринни эгаллайди. Нотўғри танланган тадқиқот методологияси бутун ишга зарар этказиши ва тадқиқот жараёнини секинлаштириши мумкин. “Яшил иқтисодиёт”га ўтиш “яшил лойиҳалар”га ҳаётийлик цикли давомида қўшимча инвестициялар жалб этишни талаб этади. Ҳозирги вақтда дунё мамлакатлари “яшил лойиҳалар”ни давлат томонидан молиялаштириш амалиётидан соҳага хусусий инвесторларни фаол жалб этиш амалиётига ўтишга ҳаракат қилишмоқда.

Таҳлил ва натижалар

Иқтисодий адабиётда айрим тадқиқотчилар “яшил лойиҳалар”ни молиялаштиришда суверен жамғармаларнинг хусусий инвесторларга нисбатан капитал базасининг жуда катталиги, узоқ муддатли режалаштириш имкониятлари, кредитлардан фойдаланиш эҳтиёжининг йўқлиги каби рақобат афзалликлари мавжуд, деб ҳисоблашади [14]

Яшил инвестицияларни молиялаштиришнинг анъанавий ва ноанъанавий манбалари. “Яшил иқтисодиёт”ни молиялаштириш дастакларининг кенг тарқалган турларидан бири “яшил облигациялар” ҳисобланади. “Яшил облигациялар” илк марта Ервопа инвестиция банки томонидан эмиссия қилинган бўлиб, улар бу вақтда “иқлимни муҳофаза қилиш облигациялари”, кейинчалик “иқлим облигациялари” ва ҳозирги вақтда эса умумлаштирувчи ном билан “яшил облигациялар” деб атала бошланди. Қарз олувчи облигацияни муддати давомида фоизлари билан сўндиради. “Яшил облигациялар”нинг бошқа облигациялардан фарқли жиҳати шундаки, жалб этилган маблағлар тикланадиган энергия, энергия самарадорлигини ошириш, экологик тоза транспорт ёки иссиқхона газларини чиқариш ҳажмини қисқартириш билан боғлиқ лойиҳаларга сарфланади. Дастлаб турли мамлакатларда экологик лойиҳалар учун маблағлар жалб этиш учун қимматбаҳо қоғозлар эмиссия қилинган бўлса-да, молиявий ресурсларни харажат қилиш йўналишлари муайян турдаги облигациялар чиқариш билан боғланмаган. 2008 йилда Халқаро тикланиш ва тараққиёт банки шу турдаги қимматбаҳо қоғозларни “яшил облигациялар” номи билан чиқарди. Банк мутахассислари чиқарилган қимматбаҳо қоғозларни жойлаштиришдан тушган маблағларни йўналтириш лозим бўлган лойиҳаларни экологик мезонларга қанчалик жавоб беришини аниқлаш мақсадида норвегиялик эколог мутахассисларни таклиф этишди. “Яшил лойиҳалар” барқарор ривожланиш мақсадларига мос равишда қуйидаги йўналишлар ва объектлар бўйича гуруҳларга ажратилади (1-жадвал).

“Яшил лойиҳалар”ни инвестициялаш йўналишлари

Инвестициялаш соҳаси	Инвестициялаш объектлари	Инвестициялаш мақсади
Ядро энергияси	Электрэнергия ва иситиш	Паст углеродли, энергия самарадорлиги юқори энергия манбаларидан фойдаланиш
Гидроэнергетика		
Шамол энергияси		
Геотермал энергия		
Биоэнергетика		
Атмосфера	“Ақли” филтрлар	Атмосферага чиқарилаётган чиқиндилар миқдори ва хавфини камайтириш
	Паст углеродли объектлар	
Сув ресурслари	“Ақли” тозалаш иншоотлари	Сувга чиқарилаётган чиқиндилар миқдори ва хавфини камайтириш
	Чиқиндиларни биокимёвий усуллар билан йўқотиш	
Иссиқхона самараси	Ишлаб чиқаришнинг паст углеродли усуллари	Иссиқхона газлари миқдорини камайтириш
	Тозалаш иншоотлари	
	Озон қатлами кенгайишининг олдини олиш	
Электрэнергия истеъмоли	Тежамкор энергия ресурслари	Энергия истеъмоли миқдорини камайтириш
Сув истеъмоли	Сув ресурсларини тежаб истеъмол қилувчи объектлар	Сув истеъмоли миқдорини камайтириш
Куруклик объектларидан фойдаланиш	Ер ресурсларидан оқилона фойдаланиш	Ер, ўрмон ва тоғ ресурслари истеъмолини қисқартириш
	Ўрмон ресурсларидан оқилона фойдаланиш	
	Тоғ-кон фаолиятининг салбий оқибатларини камайтириш	
Транспорт ва ташиш	Транспорт учун паст углеродли хом ашё ишлаб чиқариш	Логистикадан фойдаланиш коэффициентини ошириш ва атмосферага чиқиндилар чиқаришни камайтириш
	Экологик оптимал логистика занжири	
	Ёқилғи ресурсларидан оқилона фойдаланиш	
IT ва телекоммуникация	Совутиш тизимини такомиллаштириш	Ахборот хизматлари ва ускуналарининг атроф муҳитга таъсирини камайтириш
	Энергия истеъмолини қисқартириш	
Саноат инфратузилмаси	Инфратузилма объектларини замонавий экологик талабларга мослаштириш	Инфратузилма объектларининг экологик самарадорлигини ошириш

	Инфратузилма объектларида ресурслардан фойдаланишни оптималлаштириш	
--	--	--

Мутахассислар фикрича, “яшил лойиҳалар”га жалб этилаётган давлат ва хусусий инвестициялар нисбати 1:5 нисбатда бўлиши зарур. Хитойда эса ички “яшил лойиҳалар”ни молиялаштиришда 10-15% давлат бюджети маблағлари ва 85-90% хусусий маблағлардан фойдаланиш қоидасига амал қилинади. Шунинг учун хусусий инвестицияларни “яшил лойиҳалар”га жалб этишдаги рискларни анъанавий лойиҳаларни молиялаштиришда дуч келинадиган рисклар даражасига қадар минималлаштириш мақсадга мувофиқ. Дунё амалиётида хусусий инвестицияларни “яшил лойиҳалар”га жалб этишни рағбатлантиришнинг турли усуллари ва дастакларидан кенг фойдаланилади (2-жадвал).

2-жадвал

“Яшил лойиҳалар”ни молиялаштириш мақсадида хусусий инвесторларни қўллаб-қувватлаш дастаклари ва усуллари

Қўллаб-қувватлаш чоралари	“Яшил лойиҳалар”ни молиялаштириш дастаклари ва усуллари	
Давлат томонидан тартибга солиш	Дастаклари	Солиқ имтиёзлари
		Стандартларни жорий этиш
		Атроф муҳитга зарар келтирувчи компанияларни қўллаб-қувватлашдан воз кечиш
	Усуллари	Имтиёзли тарифлар
Давлат томонидан молиялаштириш	Дастаклари	Тикланадиган энергия учун квоталар
		Грантлар
		Субсидиялар
Кредитлаш	Дастаклари	Экологик дастурлар
		Лойиҳавий молиялаштириш
		Қарз фондлари
	Усуллари	“Яшил” облигациялар
Рискларни пасайтириш	Дастаклари	Имтиёзли кредит ставкалари
		Кредит кафиллиги ва кафолатлар
		Суғурталаш
		Айирбошлаш курси ва фоиз ставкасининг волатиллигидан ҳимоялаш

“Яшил лойиҳалар”ни инвестициялашда солиқ имтиёзларини жорий этиш эмитентлар ва инвесторлар учун иқтисодий самарадорлик нуқтаи назаридан жозибador ҳисобланади. Амалиётда эмитентлар ва инвесторлар учун қўлланиладиган солиқ имтиёзларининг қуйидаги турлари мавжуд:

- солиққа тортиладиган кредитли облигациялар. Облигацияларнинг ушбу тури инвесторлар фоиз тўловлари ўрнига солиққа тортиладиган кредит олишларини, шу сабабдан эмитентлар облигациялар бўйича фоиз тўламасликларини билдиради.

- бевосита субсидияланадиган облигациялар. Эмитентлар ўз соф фоиз тўловларини субсидиялаш учун ҳукуматдан пулли чегирмалар олишади;

- солиққа тортилмайдиган облигациялар. Инвесторлар “яшил облигациялар”дан олинадиган фоизлардан даромад солиғи тўлашмайди.

Мисол учун, Бразилияда шамол энергияси бўйича лойиҳаларни молиялаштириш солиқлардан озод қилинган;

- давлат томонидан талабни рағбатлантириш орқали “яшил облигациялар” бозорини ривожлантириш;

- давлат ижтимоий жамғармаларида “яшил лойиҳалар”га инвестиция сарфлашга квота ажратиш. Давлат пенсия ва ижтимоий таъминот жамғармалари маблағларининг муайян қисмини қайд этиб қўйилган даромадга эга “яшил облигациялар”га йўналтиришга рухсат беради;

- банклар томонидан “яшил лойиҳалар”ни инвестициялашга маблағлар ажратишни квоталаш.

Суверен жамғармалар “яшил лойиҳалар”ни инвестициялашни молиялаштиришнинг истиқболли манбаларидан бирига айланиши мумкин.

UNEP мутахассислари фикрича, “яшил лойиҳалар”ни молиялаштириш ва инвестициялашни рағбатлантириш ҳамда Барқарор ривожланиш мақсадларига эришишда суверен жамғармаларнинг потенциал имкониятлари юқори бўлса-да, улар ҳали кам ўрганилган” [3]. Жумладан, 2015-2017 йилларда суверен жамғармалар томонидан амалга оширилган “яшил молиялаштириш” миқдори 11 млрд. долларни ташкил этган. Ушбу “яшил инвестициялар”га йўналтирилган маблағлар жаҳон эҳтиёжига нисбатан жуда кам бўлиб, суверен жамғармалар жами активларнинг бор-йўғи 0,2 фоизини ташкил этади (1-расм).

1-расм. 2015-2017 йилларда суверен жамғармалар томонидан амалга оширилган “яшил инвестициялар” миқдори, млрд. долл

Манба: Financing Sustainable Development: The Role of Sovereign Wealth Funds for Green Investment. Geneva, UNEP, 2017. p. 4

Тадқиқотларни кўрсатишича, суверен жамғармаларнинг “яшил лойиҳалар”ни молиялаштириш жараёнида фаол иштирок этмаётганликларининг қатор сабаблари мавжуд:

- суверен инвестиция жамғармалари уставида кўрсатилган вазифалар – миллий бойликни сақлаш ва кўпайтириш. Капитал қўйилмаларнинг миқдори ва сарфлаш йўналишлари тўғрисида қарорлар қабул қилишда атроф муҳит муҳофазаси муаммолари номолиявий, яъни иккинчи даражали омиллар сифатида қаралади;

- “яшил лойиҳалар”нинг самарадорлиги борасидаги шубҳалар. Айрим “яшил” кўрсаткичлар динамикасининг беқарорлиги ва нефть-газ активларидан чиқиб кетиш ҳолатида жорий даромадларни йўқотиб қўйиш мумкинлиги;

- барқарор ривожланиш лойиҳаларининг давлат томонидан етарли даражада қўллаб-қувватланмаётганлиги ва миллий иқтисодиётда “яшил лойиҳалар”га талабнинг юқори эмаслиги;

- мавжуд активлар портфелида “углерод компоненти”нинг миқдорини аниқлаш билан боғлиқ қўшимча харажатлар.

Халқаро молия институти одатдагидек, ўз портфели ва инвестиция стратегиясида “яшил облигациялар”дан фаол фойдаланаётган хусусий инвесторлар ва эмитентлар учун катализатор вазифасини ўтади. Қимматбаҳо қоғозни эмиссия қилишдан олинган молиявий ресурслардан фойдаланиш йўналиши уларни “яшил облигациялар” сирасига киритишдаги асосий мезон ҳисобланади. Ушбу маблағлардан фойдаланиш йўналишларини куйидагича гуруҳлаш мумкин:

- энергетика ресурслари (энергия самарадорлиги, энергия тежамкорлиги, муқобил энергия манбалари);

- атроф муҳит тозалигини сақлаш (саноат ва маиший чиқиндиларни йўқ қилиш самарадорлигини ошириш);

- био хилма-хилликни ошириш, қишлоқ ва ўрмон хўжалиги самарадорлигини ошириш);

- экологик соф транспорт;

- сув ресурслари.

Жаҳон молия бозорида “яшил облигациялар”нинг асосий инвесторлари сифатида институционал инвесторлар, жумладан, хусусий пенсия ва суғурта жамғармалари, “узун пуллар” ва rischi паст молиявий дастакларга қизиқувчи инвестиция компаниялари майдонга чиқишади. Жаҳон амалиётида “яшил облигациялар”нинг стандарт, лойиҳавий, секьюритизациялашган ва даромад билан таъминланган турлари кенг тарқалган.

“Яшил облигациялар” шаклланиш механизми бўйича бир-биридан фарқ қилади. “Яшил облигациялар” турининг хилма-хиллиги эса инвесторларга ўз “яшил” лойиҳалари билан бир қаторда лойиҳалар “pool”ини молиялаштириш учун йўналтириладиган облигацияларни ҳам чиқаришлари мумкин.

Эмитентлар учун “яшил облигациялар” экологик самарали лойиҳаларга қўшимча молиявий маблағларни жалб этиш имконини беради. “Яшил облигациялар” инвесторларга узоқ муддатли даврда миқдори белгилаб қўйилган даромад олиш, “яшил лойиҳалар”да қатнашаётгани учун ўз обрўсини ошириш имкониятини яратади.

Climate Bond Initiative маълумотларига кўра, “Яшил облигациялар”нинг йиллик эмиссияси 2007-2019 йилларда 0,8 млрд. доллардан 257,7 млрд. долларгача, яъни 300 баравардан кўпроққа ошган. 2019 йилда жами “яшил облигациялар”нинг 26,3%и янги эмитентлар томонидан чиқарилган (2-расм).

“Яшил облигациялар” бошқа молиявий дастакларга нисбатан қатор афзалликларга эга:

- инвестицион рейтингининг юқорилиги (А ва ундан юқори);

- эмитентларнинг юқори мақомга эгаллиги (эмитентлар таркибида халқаро молиявий институтларнинг кўплиги);

- давлат томонидан мунтазам қўллаб-қувватланиши.

Халқаро “яшил облигациялар” бозорига хос хусусиятлар:

- инвесторлар талабининг юқорилиги - “яшил облигациялар”га халқаро молия бозорининг янги дастаги сифатидаги қизиқиш ортиб бормоқда;

- жойлаштириш тезлигининг юқорилиги - талаб юқорилиги туфайли “яшил облигациялар” бирламчи бозорга жойлаштирилгандан кейин 1 соат ичида сотилиб кетади;

- истиқболли келажак – етакчи институционал инвесторлар “яшил облигациялар”га бўлган талабнинг ортиб бораётганлигини намоиш қилишмоқда;

- ихтисослашув - “яшил облигациялар” билан ихтисослашган, “Яшил фондлар” деб аталувчи инвестиция компаниялари шуғуллана бошлашди.

**2.-расм. Жаҳонда “яшил облигациялар” эмиссиясининг ўзгариши, млрд. долл
Манба: Climate Bond Initiative маълумотлари асосида тайёрланган**

Халқаро яшил молиялаштириш бозорининг етакчи сегментлари сифатида банкларнинг яшил кредитлари, “иқлим” ва “яшил облигациялар”ни келтириш мумкин

“Яшил облигациялар”ни эмитентлар бўйича таҳлил этадиган бўлсак, 2019 йилда муомалага чиқарилган жами облигацияларнинг 23,0%и (59,3 млрд. долл., 2018 йилда 29,5 млрд. долл. ёки 23%) номолиявий корпорациялар, 21,3%и (55 млрд. долл., 2018 йилда 49,7 млрд. долл.) молиявий корпорациялар, 15,0%и давлат ташкилотлари, 12,3%и эса таъминланган облигациялар ҳиссасига тўғри келди. “Яшил облигациялар”дан тушган маблағларнинг аксарият қисми энергетика (31,5%), қурилиш (29,3%), транспорт (20,2%) тармоқларида “яшил лойиҳалар”ни молиялаштириш учун йўналтирилган.

Жаҳон амалиёти кўрсатишича, анъанавий молиялаштириш турларидан ташқари “яшил облигациялар”, РРА (Power purchase agreement – энергия хариди келишуви), коммунал хизматлар кўрсатувчи корхоналар, турли жамғармалар ва институционал инвесторларнинг маблағлари ҳам “яшил инвестициялар” манбаи сифатида хизмат қилмоқда. Тикланадиган энергия манбаларига инвестиция сарфлашнинг РРА манбаси “яшил энергия”ни йирик корхоналар томонидан аввалдан харид қилишларини назарда тутди. Экологик жиҳатдан тоза электрэнергияни сотиб олишни хоҳлаган компаниялар олдида турли танлов йўллари мавжуд.

Жумладан, ўз бинолари томларига қуёш панелларини ўрнатишлари ёки тикланадиган энергия манбаларига сертификатлар сотиб олишлари мумкин. Бироқ бу турдаги инвестицион лойиҳаларга фақатгина Google, Microsoft ва Amazon каби ахборот технологиялари соҳасидаги йирик корпорацияларгина қизиқиш билдирмоқда. Bloomberg тадқиқотларига кўра, 2020 йилнинг 1-чорагида Европада қирғоқ бўйларига ўрнатилган генераторлардан олинadиган шамол энергиясининг энг паст РРА нархи Швецияда 1 МВт-с/30,5 евро, қуёш энергияси энг арзон нархи эса Испанияда қайд этилган бўлиб, 1 МВт-с/30,5 евро ни ташкил этди [5].

“Яшил иқтисодиёт”нинг энергия соҳасига сарфланаётган инвестициялар манбаларининг яна бири коммунал хизматлар кўрсатувчи компаниялар ҳисобланади. Ҳозирда коммунал хизматлар кўрсатувчи аксарият йирик компаниялар анъанавий энергия манбалари билан бир қаторда тикланадиган энергия манбаларидан ҳам фаол фойдаланишмоқда.

БМТ маълумотларига кўра, жаҳонда 2019 йилда тикланадиган энергия манбаларини ўзлаштиришнинг янги қувватларини ишга тушириш учун сарфланган инвестициялар миқдори 282,2 млрд. долларни ташкил этди. Ушбу кўрсаткич 2018 йилга нисбатан 1%га ўсгани ҳолда 2017 йилдаги кўрсаткичга нисбатан 10%га пасайган. Шунга қарамасдан, 2019 йилда ишга туширилган янги қувватлар 184 ГВт ни ташкил этди ва 2018 йилга нисбатан 20 ГВт га ўсди.

Бу ҳолатни шамол ва қуёш энергетикасининг самарадорлигини бошқа энергия манбаларига нисбатан юқорилиги ҳамда эксплуатация харажатларининг арзонлиги билан изоҳлаш мумкин. Жаҳонда қуёш энергиясига инвестициялаш улушининг юқори бўлишига қарамадан ривожланган мамлакатларда “яшил инвестиция”лар кўпроқ шамол энергиясига, ривожланаётган мамлакатларда эса қуёш энергиясига (Хитойдан ташқари) йўналтирилган. Мазкур ҳолатни ушбу мамлакатларнинг географик ва иқлимий шароитлари билан боғлиқ омиллар орқали тавсифлаш мумкин.

Таҳлиллар, 2005-2019 йилларда янги қувватларни ишга туширишга сарфланаётган инвестициялар таркибида ривожланган мамлакатлар улуши 71,7%дан 46,1%га қадар қисқариб, ривожланаётган мамлакатлар улуши эса 28,3%дан 53,9%га қадар ортганлигини кўрсатмоқда. Ривожланаётган мамлакатлар улушининг ярмидан ортиғи Хитой ҳиссасига тўғри келади [6].

Мамлакатда 2019 йилда муқобил энергия ишлаб чиқариш қувватларини ишга тушириш учун сарфланган инвестициялар миқдори 83,4 млрд. долларни ташкил этди.

Хулоса

Хулоса қилиб айтганда, қайд этилганлардан келиб чиққан ҳолда жаҳонда тикланадиган энергия манбаларига инвестиция сарфлаш миқдорининг ортиб бориш сабаблари қуйидагилардан иборат:

Биринчидан, қуёш ва шамол энергияси нархининг арзонлашиб бораётганлиги. Узоқ йиллар давомида шамол ва қуёшдан олинадиган энергия технологик жиҳатдан олиб қаралганда анъанавий энергия манбаларидан қиммат ҳисобланар эди. Сўнгги йилларда эришилган фан-техника ютуқлари ёрдамида “яшил энергия” ишлаб чиқариш таннархи янада арзонлашмоқда. Bloomberg агентлиги прогнозларига кўра, 2050 йилгача қуёш панелларини ўрнатиш қиймати 63%га арзонлашиб, 1 МВт-соати 25 долларни ташкил этади. Қуёш технологияларининг қиймати 2018 йилда 2010 йилга нисбатан 89%га арзонлашган бўлса, уларнинг нархи 2030 йилгача яна 34%гача пасайиши кутилмоқда. Шамол турбиналари қиймати 2010-2018 йилларда 40%га пасайган, шамол энергияси нархи 2030 йилгача 36%га, 2050 йилга қадар эса 48%га арзонлашиб 1 МВт-соати 30 доллар бўлиши кутилмоқда.

Иккинчидан, тикланадиган энергия манбаларига нисбатан глобал муносабат ўзгармоқда. Авваллари тикланадиган энергия манбаларига инвестиция сарфлаш паст даромадли соҳа ҳисобланиб, давлат соҳага инвестиция жалб этишда инвесторлар учун турли имтиёзлар ва преференциялар беришга ҳаракат қилар эди. Ҳозирда жаҳон ҳамжамиятининг тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланиш, умуман, “яшил иқтисодиёт”га инвестиция сарфлаш борасидаги фикрлари тубдан ўзгарди. Қуёш ва шамол энергиясига инвестиция сарфлаш молиявий жиҳатдан сердаромад соҳага айланиб бораётганлиги мазкур тармоққа инвестициялар оқимининг ортиши, молиявий омилига айланди.

Учинчидан, қуёш ва шамол энергияси келажак энергиясига айланиб бормоқда. Bloomberg агентлиги 2020 йилга келиб 600 ГВт электр энергияси қуёш батареялари ҳисобидан олиниши, 2030 йилга келиб эса мазкур кўрсаткич 1900 ГВт га етишини башорат қилмоқда. Иқтисодиётнинг етакчи тармоқларида муқобил энергияга ўтиш жараёнларининг жадаллашуви соҳада янги эранинг бошланиши сифатида баҳоланмоқда.

Тўртинчидан, жаҳонда нефть нархининг арзонлашиши. Сўнгги йилларда жаҳон энергия бозорида нефть баҳосининг пасайиши кузатилмоқда. Табиийки, ушбу ҳолат “яшил энергия” корхоналари рақобатбардошлигини пасайтириб, инвестиция муҳитига салбий таъсир кўрсатади. Бироқ “яшил энергия” тарафдорлари ўз оптимистик қарашларида қолишмоқда, нефть нархининг пасайиши кейинги геологик қидириш ишларини олиб боришга бўлган рағбатнинг камайишига, натижада, нефть ишлаб чиқариш ҳажмининг қисқаришига олиб келиши таъкидланмоқда. Агар мазкур ҳолат кузатилса “яшил энергия”нинг аҳамияти янада ортади.

Бешинчидан, ушбу соҳани янги соҳа сифатида янада чуқурроқ ўрганиш заруриятининг мавжудлиги. Тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланиш соҳаси янги соҳа бўлгани боис келажакда унинг самарадорлигини ошириш, экологик жиҳатдан хавфсизлигини таъминлаш

учун катта миқдорда сарф-харажатлар сарфлаш, чуқур илмий изланишлар олиб бориш талаб этилади. Мисол учун, тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланишдаги муаммолардан бири олинган энергияни сақлаш ва узатиш ҳисобланади. Ҳозирги вақтда тикланадиган энергия манбаларидан олинган энергия аккумуляторларда сақланади ёки тўғридан-тўғри истеъмолчига узатилади. Аккумуляторларнинг автономлик коэффициенти эса паст даражада, шу боис “яшил энергетика”ни ривожлантириш ва инвестициялашда юқори технологияли инновацияларга таяниш мақсадга мувофиқ.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 4 октябрдаги “2019 - 2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг «Яшил иқтисодиёт»га ўтиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-4477-сон қарори.
2. Financing Sustainable Development: The Role of Sovereign Wealth Funds for Green Investment. Geneva, UNEP, 2017. p. 4.
3. Financing Sustainable Development: The Role of Sovereign Wealth Funds for Green Investment. Geneva, UNEP, 2017. p. 4
4. Чебанов С. “Зеленая” экономика: роль суверенных фондов. // Мировая экономика и международные отношения, № 3, 2019. С. 11
5. Global Trends in Renewable Energy Investment 2020, Frankfurt School-UNEP Centre/BNEF. 2020
6. Climate Bond Initiative маълумотлари асосида тайёрланган
7. Adams JS, Victurine R (2011) Permanent conservation trusts: a study of the long-term benefits of conservation endowments. Conservation Trust Funds, Avato P, Coony J (2008) Accelerating clean energy technology research, development, and deployment. World Bank, Washington, DC,
8. Bell LA, Freeman RB (2001) The incentive for working hard: explaining hours worked: differences in the US and Germany. Labour Econ 8:181–202,
9. Brown LR (2011) The new geopolitics of food. Foreign policy. The FP Group, Washington, DC,
10. Costanza R, Farley J (2010) What should be done with the revenues from a carbon cap and auction systems? Solutions 1:33, Coy P (2012) The other U.S. energy crisis: lack of R&D: R&D neglect is holding back innovative energy technologies. Bloomberg Businessweek. New York: Bloomberg L.P., Daly HE (2008)
11. Вахабов А.В., Файзуллаев Ж.Н. “Яшил” иқтисодиётга ўтиш бўйича халқаро ва миллий дастурлар // “Таълим тизимида ижтимоий- гуманитар фанлар” илмий-методологик ва илмий-услубий журнал, 2019 № 3 (июль-сентябрь) 39-50 бет,
12. Иминов Т.К., Вахабов А.В., Тешабоев Т.З., Бутабоев М.Т. “Зелёная экономика” как основа устойчивого развития. Монография. - Т.: “Aloqachi”, 2019. - 480 с,
13. Хамраева С.Н. Қишлоқ инфратузилмасини инновацион ривожлантириш. Монография. – Т.: Iqtisod-Moliya, 2017. – 256 б,
14. Чебанов С. “Зеленая” экономика: роль суверенных фондов. // Мировая экономика и международные отношения, № 3, 2019. С. 11
15. <https://about.bnef.com/blog/sweden-spain-the-cheapest-european-markets-for-wind-and-solar-corporate-ppasbnef-survey-finds>

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 7 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 7

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 7

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000